

УДК 004.94
DOI 10.5281/zenodo.15574339
Научная статья

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОПОДХОДНОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

REVIEW OF THE POSSIBILITY OF APPLYING MULTI-APPROACH SIMULATION MODELING IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY

ЗУБЧЕНКО КОНСТАНТИН ВАДИМОВИЧ,
*ФГАОУ ВО «РГГУ – Российский государственный гуманитарный
университет».*

ZUBCHENKO KONSTANTIN VADIMOVICH,
RSUH – Russian State University for the Humanities.

В статье проводится обзор применения имитационного моделирования в области информационной безопасности. Проанализированы существующие варианты использования агентного и дискретно-событийного видов имитационного моделирования на конкретных примерах. Особое внимание уделено целям, преимуществам и недостаткам использования разных видов моделирования. Полученные результаты позволили сделать вывод о необходимости использования многоподходного моделирования в области информационной безопасности. Приведен пример возможного практического применения рассматриваемого метода с целью определения последствий кибератак на виртуальную инфраструктуру с агентным моделированием.

The article provides an overview of the use of simulation modeling in the field of information security. The existing use cases of agent-based and discrete-event types of simulation modeling are analyzed using specific examples. Special attention is paid to the goals, advantages and disadvantages of using different types of modeling. The obtained results allowed us to conclude that it is necessary to use multi-approach modeling in the field of information security. An example of a possible practical application of the method under consideration in order to determine the consequences of cyber attacks on a virtual infrastructure with agent modeling is given.

Ключевые слова: *имитационное моделирование, агентное моделирование, дискретно-событийное моделирование, информационная безопасность, эмуляция кибератак, информационные системы.*

Key words: *simulation modeling, agent-based modeling, discrete event modeling, information security, cyberattack emulation, information systems.*

Введение.
В современном мире область информационной безопасности (ИБ) становится все более наукоемкой. Это вызвано постоянно расширяющимся ландшафтом киберугроз и растущим числом атак, особенно с ростом использования искусственного интеллекта в проведении атак [1]. Более того, огромное значение имеет и повышение сложности кибератак. В совокупности все эти условия заставляют организации, как государственные, так и коммер-

ческие, более ответственно подходить к обеспечению информационной безопасности. При этом текущие вызовы вынуждают концентрироваться скорее на качественных характеристиках, а не на количественных. Помимо технических средств, активно развиваются и другие подходы, в том числе аспекты моделирования киберугроз, процессов и даже целых инфраструктур в области информационной безопасности. Для реализации этих задач используется имитационное моделирование – сравнительно новый метод исследования систем, который включает перемещение на уровень абстракций, где изучаемая система заменяется моделью. Получаемая модель должна обладать достаточной реалистичностью, особенно учитывая природу всех процессов, существующих в информационной безопасности. Далее будут рассмотрены текущие достижения и примеры применения имитационного моделирования в области информационной безопасности.

Многие авторы предлагают новые подходы с использованием имитационного моделирования в области защиты информации [2; 3], а также в оценке уровня защищенности организации [4, с. 116]. При этом важно отметить, что имитационное моделирование особенно актуально при реализации сложных систем, которые по тем или иным причинам не могут быть воспроизведены в условиях реального предприятия. Например, в областях обеспечения безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами, банковских систем и других. Тем не менее, основные усилия научного сообщества сконцентрированы на поиске моделей для защиты инфраструктуры, а не на моделях для имитации кибератак. Хотя последнее критически важно для понимания и построения ландшафта киберугроз, в том числе и для оценки возможных последствий успешных кибератак. Это оставляет не до конца изученным вопрос применения имитационного моделирования в информационной безопасности.

Имитационное моделирование в ИБ.

Имитационное моделирование подразумевает три основных подхода: агентное моделирование, дискретно-событийное моделирование и системную динамику [5]. Агентное моделирование заключается в использовании атомарных независимых единиц – агентов, поведение которых определяется набором правил [6]. В свою очередь дискретно-событийное моделирование представляет собой вид имитационного моделирования, в котором функционирование системы представляется как хронологическая последовательность событий [7]. Системная динамика в свою очередь дает общее представление о моделируемой системе, не рассматривая детали каждого события [8]. Все эти подходы так или иначе находят свое применение в области информационной безопасности, однако, наиболее полно представлен подход дискретно-событийного моделирования при имитации кибератак с использованием киберполигонов [9]. Дискретно-событийное моделирование используется в тех случаях, когда возможно представление процесса в виде последовательности операций, что однозначно описывает выстраивание цепочки атаки (так называемый Kill Chain) [10].

Анализ видов имитационного моделирования.

При этом у разных видов имитационного моделирования есть свои недостатки при попытке использования в области ИБ. Так, например, дискретно-событийное моделирование при имитации кибератаки не позволяет в полной мере учесть конкретные детали каждой техники, используемой потенциальным злоумышленником. Что в свою очередь влечет за собой невозможность получения состояния каждого отдельного этапа атаки. Зачастую любые системы имитации кибератак возвращают бинарный результат: атака прошла успешно или атака не удалась. С другой стороны, агентное моделирование не находит такого широкого применения в построении кибератак в силу своей природы, поскольку кибератаку, состоящую из цепочки атак, невозможно представить в виде отдельных атомарных единиц, изменяющих состояние системы. Однако, этот вид моделирования все чаще применяется для построения цифровых двойников [11]. Цифровой двойник – это полная копия реальной инфра-

структуры с сохранением не только структуры, но и процессов, протекающих в ней [12]. Важно заметить, что действия пользователей в инфраструктуре могут быть описаны как деятельность отдельных агентов, так как каждый участник бизнес-процессов в организации своими задачами может изменять общее состояние системы: использовать браузер, подключаться к базе данных, устанавливать программное обеспечение на устройство. Также стоит учитывать фактор социопсихологической природы реального человека. Эта особенность сама по себе реализует недетерминированность и независимость каждого сотрудника организации, а соответственно, при построении абстракции эти факторы должны быть учтены в агенте.

Многоподходное моделирование в ИБ.

Таким образом, разные типы имитационного моделирования применяются в совершенно разных областях ИБ, но совместное их использование при имитации кибератак и оценке их последствий до сих пор не рассматривалось. Далее будет приведен пример возможного использования многоподходного имитационного моделирования для имитации кибератак на виртуальную инфраструктуру. Такой взгляд обусловлен возможным взаимоисключением недостатков агентного и дискретно-событийных видов моделирования при сохранении их достоинств.

Многоподходность заключается в использовании разных видов имитационного моделирования на разных уровнях: дискретно-событийное может быть использовано для имитации кибератак, а агентное для имитации процессов, происходящих в виртуальной инфраструктуре. Поскольку кибератака, являясь деструктивным действием, меняет процессы, происходящие в любой организации, необходимо отслеживать как именно эти изменения будут происходить. Агентное моделирование деятельности пользователей в инфраструктуре позволит отслеживать состояние всех процессов, в том числе и их изменение или выход из строя, что позволит с уверенностью сказать какие именно технологические и бизнес-процессы были нарушены. Для этих целей может быть использован фреймворк Ghosts, который позволяет создавать и настраивать агентов – имитацию сотрудников, которые выполняют стандартные действия для любого пользователя корпоративной сети. Схематичное описание предлагаемого подхода представлено на рис. 1.

Рис. 1. Описание параллельного использования двух видов имитационного моделирования

Применение вышеописанного подхода позволит параллельно использовать два вида имитационного моделирования с целью отслеживания последствий кибератак на инфраструктуру. Более того, этот метод позволит не только в автоматизированном режиме оцени-

вать ландшафт киберугроз для конкретной инфраструктуры, но и более точно определить эффективность действий сотрудников, если во время проведения эксперимента они будут участвовать в реагировании на инцидент. Это станет возможно за счет полноты картины всех происходящих процессов, что существенно скажется на комплексности параметров оценки их действий.

Результат конкретной реализации совмещения двух видов моделирования можно рассмотреть на примере логической конъюнкции абстрактных результатов экспериментов на обоих уровнях. Предположим, что успешность атаки задается бинарным значением: 0 или 1, где 0 – это невозможность проведения атаки, а 1 – успешное проведение атаки. В это же время любой агент в виртуальной инфраструктуре имеет набор действий, которые он совершает с недетерминированным характером. Однако, статус выполнения каждого действия также задается бинарным значением: 0 или 1, где 0 – невозможность выполнить действие, а 1 – успешно выполненное действие. В ходе эксперимента в качестве результирующего значения будет получено два вектора, содержащие 0 и 1. Определение успешности атаки и ее последствий могут быть заданы классическим логическим выражением:

$$A \wedge \bar{B}$$

Где А – статус кибератаки, В – статус выполнения задачи агентом

Итоговая таблица истинности данного выражения выглядит следующим образом (табл. 1):

Таблица 1. Таблица истинности предложенного выражения

A	B	\bar{B}	$A \wedge \bar{B}$
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0

При анализе таблицы истинности заметно, что истинное значение выражения (1) получается только при соблюдении следующих условий: атака прошла успешно, а агент не смог выполнить свое действие. Это условие и является искомым случаем, при котором кибератака повлияла на процесс в инфраструктуре. Этот вариант может быть дополнен дополнительными верификациями, в том числе временными метками, которые исключают ситуации, при которых агент не смог выполнить задачу по иным причинам, не связанным с кибератаками.

Остальные результаты таблицы истинности также могут быть обработаны и использованы для дальнейшего прогнозирования последствий с учетом необходимых требований. Примером такого прогноза может стать следующее событие: кибератака прошла успешно, а агент при этом все равно смог выполнить свое действие. Такая ситуация может сигнализировать о том, что успешное выполнение атаки никак не отразилось на процессах в инфраструктуре, следовательно, критической угрозой такую атаку считать нельзя. Тем не менее, и такие исходы должны быть учтены при полноценном прогнозировании последствий кибератак. Необходимо учитывать, что, поскольку агенты имеют недетерминированную природу и действуют независимо, существует проблема несостыковки двух событий при проведении эксперимента параллельно с использованием двух методов имитационного моделирования: проводимая кибератака может сравнительно долгое время не совпадать с началом выполнения агентом своей задачи. Во избежание такого сценария необходимо проводить эксперимент достаточное количество раз и, желательно, с постоянным пересозданием виртуальной инфраструктуры. Все описанные меры предположительно могут увеличить эффективность

проведения моделирования, а также значительно повысят результативность предлагаемого подхода.

Заключение.

В ходе исследования и анализа было выявлено, что в научной среде достаточно активно происходит изучение темы имитационного моделирования в ИБ. Однако, основной упор делается на имитационном моделировании в сфере защиты информации и процессов, а также в оценке эффективности защиты. При этом практически отсутствуют попытки рассмотрения применения имитационного моделирования в области ИБ при моделировании кибератак на инфраструктуру. В ходе анализа были определены цели, а также основные плюсы и минусы каждого из подходов применимо к рассматриваемой области. Рассмотрены литературные источники, посвященные исследуемой области, на основе чего сформирована проблематика вопроса. В результате, был предложен многоподходный метод моделирования кибератак на инфраструктуру. В качестве доказательства возможной применимости данного метода был приведен пример практического применения двух видов имитационного моделирования: дискретно-событийного и агентного. На основе применения многоподходного метода моделирования в дальнейшем может быть создана система поддержки принятия решений, которая поможет специалистам в области информационной безопасности более качественно моделировать угрозы и оценивать возможные последствия с использованием гораздо большего количества факторов. Предложенный метод позволит качественно улучшить процесс определения ландшафта киберугроз для организаций, а также значительно повысить эффективность проактивного метода защиты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Главные тенденции в защите информации. Статья // TAdviser. URL: <https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1...> (дата обращения: 26.05.2025)
2. Иванов Е.В. Методы имитационного моделирования подсистемы безопасности процессингового центра // Е.В. Иванов, А.И.Иванова // Вестник российского нового ун-таю 2010. № 3. С. 67-73.
3. Путято, М.М. Разработка имитационной модели в области защиты информации с использованием программного обеспечения AnyLogic // М.М. Путято, А.С. Макарян, А.Н. Черкасов и др. // Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Естественно-математические и технические науки». 2024. № 1 (336). URL: <http://vestnik.adygnet.ru/files/2024.1/7349/60-69> (дата обращения: 26.05.2025).
4. Цветкова О.Л., Заслонов С.А. Имитационное моделирование зависимости информационной безопасности организации от области деятельности // Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don). 2017. № 4 (91). С. 116-121.
5. Борщев А.В. Практическое агентное моделирование и его место в арсенале аналитика // Exponenta Pro: Математика в приложениях. 2004. № 3-4. С. 38-47.
6. Ценина Е.В. Агентное моделирование как новый взгляд на деятельность предприятия // Российское предпринимательство. 2017. № 3. С. 367-374.
7. Дискретно-событийное моделирование статических, динамических и комбинированных моделей в среде AnyLogic / А. П. Кирпичников [и др.] // Вестник Технологического университета. 2019. Т. 22. № 5. С. 98-102.
8. Лычкина Н.Н. Динамическое имитационное моделирование развития социальноэкономических систем и его применение в информационно-аналитических решениях для стратегического управления // Стратегии бизнеса. 2013. № 2(2). С. 44-49.
9. Метельков А.Н. Моделирование сценариев кибератак в киберполигонах // Вестник СПб ун-та ГПС МЧС России. 2023. №2 С. 161
10. Дискретно-событийное моделирование // AnyLogic. URL: <https://www.anylogic.ru/use-of-simulation/discrete-event-simulation> (дата обращения: 25.05.2025).

11. Лихтциндер Б.Я., Ольберг П.А. Моделирование и цифровые двойники // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. 2022. № 4 (76). С. 20-32.

12. Кокорев Д.С., Юрин А.А. Цифровые двойники: понятие, типы и преимущества для бизнеса // Colloquium-journal. 2019. №10 (34). С. 101-104.

Поступила в редакцию: 27.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Зубченко К.В., 2025.